

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATI

Umarbayev Komol Xokimjanovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrga kelib axborot olish va tarqatishning zamonaviy ko‘rinishlari avj ola boshlagani, jumladan, kiberhujum, kiberxuruj kabi ta'sir vositalari orqali ayrim sub'ektlarning o‘z ta'sir doirasini kengaytirishga urinayotgan bir paytda, bunday ta'sirlardan yosh avlodni himoya qilish bo‘yicha ayrim mulohazalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: axborot hodisasi, axbrotlashgan jamiyat, axborot tahdidlari, ommaviy axborot vositalari, internet, axborot xurujlari.

Jamiyatning kelajak taraqqiyoti yoshlarning aql-zakovati, bilim va tajribalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu jihatdan ham o‘z kelajagini o‘ylagan millat yoshlarning jismoniy va ma'naviy barkamoligini ta'minlashni bugungi kunning dolzarb masalasi sifatida e'tirof etadi. Dunyoda kechayotgan globallashuv jarayoni ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha jabhalariga kirib bormoqda. Xususan, globallashuv sharoitida axborot omilining yetakchi o‘ringa chiqayotganligi bois bunday sharoitda yoshlarimizni turli global tahdidlardan himoya qilish, ularni g‘oyaviy tahdidlarga qaram bo‘lmaydigan ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishlarini ta'minlash har qachongidan ham muhim. Chunki globallashuv ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy xususiyatlarga ham ega bo‘lib, bular birinchi navbatda mafkuraviy tahdidlarning hech qanday chegaralarsiz kirib kelishi bilan xarakterlanadi. Shu o‘rinda mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyov “Bugungi tez o‘zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko‘rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor

qilmoqda. G‘arazli kuchlar sodda, g‘o‘r bolalarni o‘z ota-onasiga, o‘z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo‘lmoqda. Bunday keskin, tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko‘y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim” [1;25] - degan edilar. Bu borada hukumat tomonidan qator me'yoriy hujjatlar qabul qilingan.

Darhaqiqat, global axborotlashuv yoshlarimizning dunyoqarashi, tafakkuriga, milliy-madaniy qadriyatlarga ham turli xil yo‘llar bilan ta'sir ko‘rsatishga intilayotganligi ijobiy mohiyat kasb etishi bilan birga, salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqarish ehtimoli namoyon bo‘lmoqda. Ushbu jarayonning bunday ta'sirini yoshlar hayotidagi pozitiv o‘zgarishlarga mos “me'yor” darajasi bilan taqqoslab olib borish, aksincha, uning buzilishi holatini farqlash va hisobga olish muhim. Ayniqsa, axborot ko‘lami tez sur'atlar bilan ortib, mustaqillik tufayli yoshlarimizning yangi-yangi axborot maydonlariga kirish imkoniyatiga ega bo‘layotgan bir davrda, muayyan millat yoki xalqqa xos bo‘lgan fikrlar, qarashlar axborot tizimi orqali butun dunyoga tarqatilmoqda. Ushbu jihat axborot omili bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, tabiiy ravishda ma'lumot almashinuvning globallashuvini ta'minlamoqda.

Yoshlar ma'naviyatiga kuchli ta'sir ko‘rsatadigan G‘arb turmush tarzini targ‘ib etishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan ayrim tashkilot, ko‘rsatuv va eshittirishlar axborot tizimi vositasida kishilar ongiga istagan fikrlar, qadriyatlar, ko‘rsatmalarni singdirishga intiladi. Internet esa virtual voqelikni shakllantirib, undan foydalanuvchilarda madaniyatning yangi ko‘rinishi – kibermadaniyatni qaror toptirmoqda. Tadqiqotchi F.Madrahimova mazkur masalaga quyidagicha yondashadi: “Axborot orqali shakllantirilayotgan g‘oyaviy ta'sir, oshkora mafkuraviy tazyiq oldida hatto qudratli davlatlar ham qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Axborotlashgan ta'sir an'anaviy xavf-xatarlar – terrorchilik, yadroviy qurollarning ishlatilishi, ekologik muammo va boshqa muammolardan farqli o‘laroq ko‘zga ko‘rinmaydi, chegara bilmaydi, uzoq vaqt mobaynida singib boradi. Bugungi kunda hech narsadan tap tortmaydigan axborotlar ta'siri tufayli turli davlatlar aholisi kayfiyati, ruhiyati, dunyoqarashi va hatti-harakatlarida tub o‘zgarishlar yuz berganligiga ko‘plab

misollar keltirish mumkin”[2;146]. Shuningdek, Sh.Murodova o‘zining “Mediavirus: muammolarning qo‘yilishi” nomli maqolasida amerikalik olim Duglas Rashkoffning “Mediavirus. Pop-madaniyatni sizning ongingizga qanday ko‘rinmas ta'siri bor” deb nomlangan iborasini tahlil qiladi. Unga ko‘ra muallif, “biologik viruslar inson organizmini qanday zaharlasa, mediaviruslar ham inson tafakkurini shunday zaharlaydi” [3;148] deya fikr bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, global axborotlashuv bois bugungi voqelikning shiddatli tus olayotganligi tabiiy ravishda har qanday davlat oldida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasini qo‘ymoqda. Axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi dunyo miqyosida global jarayonlarning rivojlanib borayotganligi sharoitida o‘zligi, milliyliigi, davlatchilik an'analarini saqlab, rivojlantirib borishdan manfaatdor taraqqiyparvar mamlakatlar orasida qizg‘in muhokama qilinayotgani ham bejiz emas. Bunday muhokamalarda axborotning yoshlar ma'naviy taraqqiyotidagi ijobiy rolini ta'kidlash bilan birga uning jamiyat axloqiy barkamolligiga salbiy ta'siri kuzatilayotganligi ham ta'kidlanmoqda. Insoniyat uchun bunday tahdidli holatlar kuchayayotganligi sharoitda ziyolilar bilan birga qatorda davlat hokimiyati organlari oldida yoshlar ongi va qalbida milliy g‘oyaga sodiqlik hislarini rivojlantirish talab etilib, ushbu jihatlar mustaqillikni mustahkamlash, milliy o‘zlikni himoya qilish, madaniy o‘ziga xoslikni asrash va axborot xurujlaridan himoyalaniish vositasi sifatida ham muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash, yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 25.
2. Madrahimova F. Axborotlashgan davr va “ommaviy madaniyat” tahdidlari//Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari 2013. 1-son B. 146.
3. Murodova Sh. Mediavirus: postanovka problemy // Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari 2012. 2-son B. 148.